

Guía N° 2

**“De casa a la escuela y
de la escuela a casa”**

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 13 a 15 años

Objetivo de la guía 2:

Identificar y clasificar los lugares de referencia en el camino que realizamos de casa a la escuela. Compartir estos lugares con otros estudiantes de los países de ReCiBa.

En la primera guía pudieron conocer un poco más sobre cuál es la labor de un o una científico(a). Los(as) científicos(as) tienen un papel importante en la sociedad, ya que tratan de obtener información y proponer mejoras a nuestra vida. Sin embargo, todas las ideas pueden no ser válidas en cualquier circunstancia y muchas veces debemos empezar por estudiar “el contexto”, es decir, las características del entorno en el que se produce un determinado fenómeno.

Al tratarse de un proyecto internacional, cada escuela y país ReCiBa tendrá un contexto muy distinto. Las culturas, el paisaje, los rasgos de las personas, la música e incluso la comida serán diferentes.

Guía N° 2

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

En donde yo vivo, llamamos chungungo a la nutria marina, un mamífero que vive junto a las rocas en zonas de fuerte oleaje y se alimenta de los mariscos que viven entre ellas. Mi comida favorita es el ceviche, aunque el ceviche es conocido y preparado de múltiples formas en muchos países de Latinoamérica.

Una forma de dar información sobre nuestro entorno es mediante la elaboración de un mapa. Un buen mapa utiliza referencias espaciales para guiar a una persona de un lugar a otro.

Dibujaré un mapa del camino entre mi casa y la escuela para que tengan una idea de cómo es donde vivo.

Este es el mapa que muestra el camino que hago todos los días y en él hay varios lugares que me gustaría que vieran e incluso está mi lugar favorito.

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

a) Dibuja en la hoja **Dibujo 1** un mapa con el camino que haces a diario para ir a tu escuela e intenta poner en él los lugares que te acuerdes. Los mapas nos ayudan a guiar a alguien desde un punto a otro, por lo tanto, en tu mapa no podrán faltar:

- Tu casa y la escuela.
- Los lugares que te sirven de referencia, es decir, aquellos que te ayudan a recordar el camino. Por ejemplo, un parque, un comercio, una plaza u otro.

Nota: Si no se te da muy bien dibujar escribe el nombre de tus referencias en el mapa.

- a) Rodea con un círculo los lugares que más te gustan o te llaman la atención en el camino que realizas de casa a la escuela, y con un rectángulo aquellos que no te agradan.
- b) Recuerda indicar en tu dibujo el medio de transporte con el que vas a la escuela.

Dibujo 1

¿Cómo vas a la escuela?:

Otro:

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Ahora que cada uno(a) de ustedes ha identificado los lugares de referencia que le sirven para explicar cómo es el camino de su casa a la escuela vamos a profundizar sobre ellos.

¿Cuáles son estos lugares?

¿Cómo son estos lugares?

ACTIVIDAD 2

Clasificamos los lugares de referencia

Esta actividad se realiza en grupos con ayuda de una pizarra o papelógrafo. Nombren un capitán por grupo encargado de escribir los resultados de la actividad en la siguiente hoja “Actividad 2”.

- Dividan la clase en grupos. Cada grupo hará una lista de los lugares de referencia que han dibujado cada uno de los miembros del grupo. Recuerden que los lugares de referencia son parques, plazas, carreteras, puentes, supermercados, etc.
- Cuenten el número de veces que los lugares aparecieron en los mapas ¿Cuál es el lugar que más se repite?
- Clasifiquen los lugares de la lista en dos categorías: por un lado los lugares que nos permiten estar en contacto con la naturaleza y por otro aquellos lugares que son totalmente urbanos y urbanizados.

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Para explicar a otros estudiantes de ReCiBa cómo son los lugares que les gustan o les llaman la atención, realizaremos una descripción.

ACTIVIDAD 3

Describir un lugar favorito

- En la siguiente hoja “Descripción” tendrán que describir su lugar favorito de los que se pueden encontrar en el camino de la casa a la escuela. Si no tienen un lugar favorito describan el lugar que más les llama la atención.
- Adjunten en su redacción una imagen o un dibujo de este lugar para que lo conozcamos mejor. Si van a adjuntar una imagen, recuerden que no puede salir su cara o la de un compañero(a).
- Su profesor o profesora nos hará llegar sus descripciones. Escogeremos las mejores para subirlas a nuestra página web.

Guía N° 2

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Cada uno de ustedes recorre un camino distinto cuando va desde su casa a la escuela, y en él encuentra lugares distintos. Además, cada uno a preferido un parque como lugar favorito, otros una cancha, otros un sitio de comidas... depende mucho de cada uno(a) lo que le gusta hacer en su día a día y en su tiempo libre cuando no se encuentra en la escuela. En la próxima guía de actividades seguiremos con la exploración del entorno, esta vez en la escuela.

¡Cuidemos nuestros lugares favoritos!

